

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MATRISALARNING IQTISODIY MASALALARGA TADBIQLARI VA ULARDAN FOYDALANISH

Mamasidiqov Baxodir Qobuljon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy masalalarni matritsa usulidan foydalanib yechish va matritsani excel dasturidan foydalanib bir biriga ko'paytirish ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Matritsa haqida qisqacha malumot, matritsaning iqtisodiyorga tadbiqi, matritsani excel variantida yechish keltirilgan

APPLICATIONS OF MATRICES TO ECONOMIC PROBLEMS AND THEIR USE

Mamasidiqov Bakhodir Qobuljon ogli

Andijan Institute of Mechanical Engineering

Abstract: This article deals with solving economic problems using the matrix method and multiplying the matrix using the Excel program.

Key words: Brief information about the matrix, application of the matrix to the econometrician, solution of the matrix in Excel version is presented.

Globalashgan dunyoda rivojlanishning asosiy omillari fan-texnik, texnologik va iqtisodiy taraqqiyot bilan belgilanadi. Shuningdek, ilmiy-texnologiyalar tarmog'i, iqtisodiyot va xavfsizlik ham bir necha asrlardan beri bir-biriga o'zaro ta'sir ko'rsatib rivojlanib kelamoqda. Bugungi kunda ijtimoiy va iqtisodiy hayotda iqtisodiy masalalarni yechish tez suratlar bilan kirib keldi va kundalik turmushimizda faollik ko'rsatmoqda.

Matrisalarni algebraik nuqtai nazaridan sonlar to'plami deb qarash mumkin. Har bir belgini, odatda, bir "element" sifatida aniqlanadi. Har bir matritsa to'g'ri to'rtburchaklar shaklda bo'lib, barcha satr va ustun elementlar bilan to'ldirilgan bo'lishi zarur. Masalan, agar matritsa 5 satr va 3 ustundan iborat bo'lsa, har bir satrda 5 element va har bir ustunda 3 element bo'lishi kerak. Ba'zi

elementlar nol bo‘lishi mumkin. Matritsaning o‘lchovi uning “tartibi” deb ataladi. Tartibi quyidagicha aniqlanadi:

(Qatorlar soni) \times (ustunlar soni)

Misol uchun, yuqoridagi A matrisa 5 satr va 3 ustundan iborat va shuning uchun uning o‘lchovi 5×3 . Bitta nsatr yoki ustundan iborat matrisalarni odatda vektor deb qabul qilingan. Misol uchun, avtomobil ijara narxlarini belgilanganda biz 1×5 satr-matrisani vektor sifatida

$$p = [139 \quad 160 \quad 205 \quad 340 \quad 430]$$

va birinchi hafta uchun zarur avtomobillarni 5×1 ustun-matrisani ustun-vektor deb qarash mumkin

Iqtisodiy masalalarni matematik modellashtirishda, ya’ni, iqtisodiy muammoni matematik ifodalar yordamidagi ifodasida, matritsalaridan keng foydalaniladi. Bunda muhim tushunchalardan biri texnologik matritsa tushunchasidir. Bu matritsa, masalan, bir nechta turdagi resurslardan bir nechta mahsulot turlarini ishlab chiqarishni rejalashtirish (programmallashtirish), tarmoqlararo balansni modellashtirish kabi muhim iqtisodiy masalalarda asosiy rolni o‘ynaydi.

Misol 1. T vaqtda neftga bo‘lgan talab chiziqli bo‘lsin

$$q^t = \beta_0 + \beta_1 x_1^t + \beta_2 x_2^t + \beta_3 x_3^t + \beta_4 x_4^t + \beta_5 x_5^t$$

bu yerda yuqorigi indekslardagi t vaqt davrini ifodalaydi (darajani emas)

x_1 = neft narxi, x_2 = o‘rtacha daromad, x_3 = o‘rinbosar yoqilg‘i narxi, x_4 = komplemanin narxi (masalan, avtomobil), x_5 = aholi.

Neftga bo‘lgan T vaqtdagi bu chiziqli talab vektor ko‘rinishida quyidagicha ifodalanilishi mumkin

$$q^t = \beta x^t = \begin{bmatrix} \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 & \beta_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x_1^t \\ x_2^t \\ x_3^t \\ x_4^t \\ x_5^t \end{bmatrix}$$

Misol 2. Neftga bo‘lgan talab (million barrelda) ni $q = \beta x$ modelida tushuntirish mumkin va bunda

$$\beta = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4 \quad \beta_5] = [4.2 \quad -0.1 \quad 0.4 \quad 0.2 \quad -0.1 \quad 0.2]$$

bo‘lsin, deb faraz qilaylik.

Tavsiflovchi o‘zgaruvchilar vektori

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \\ x_5' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Constant} \\ \text{Price} \\ \text{Income} \\ \text{Price of substitute} \\ \text{Price of complement} \\ \text{Population (in m.)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 30 \\ 18.5 \\ 52 \\ 12.8 \\ 61 \end{bmatrix}$$

bo'lganda neftga bo'lgan talabni hisoblang.

Yechish. Neftga bo'lgan talabni quyidagicha hisoblanadi

$$q = \beta x = \begin{bmatrix} 4.2 & -0.1 & 0.4 & 0.2 & -0.1 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 30 \\ 18.5 \\ 52 \\ 12.8 \\ 61 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29.92 \end{bmatrix}$$

Shunday qilib javob 29,92 million barrel.

Misol 3. Telefon apparatlarini ta'mirlovchi usta 70% telefonlarni past darajada, 20% o'rta darajada va 10% to'liq ta'mirdan chiqardi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 70% past darajada ta'mirlangan telefonlarni bir yildan keyin qayta 10% past darajada, 60% o'rta darajada, 30% ni to'liq ta'mirlashadi. O'rta darajada ta'mirlangan telefonlarni bir yildan keyin qayta 20% past darajada, 50% o'rta, 30% ni to'liq ta'mirlashadi. To'liq ta'mirlangan telefonlarni bir yildan keyin qayta 60% past darajada, 40% o'rta darajada ta'mirlashadi. Agar masala sharti shu tarzda davom etsa 1, 2, 3 – yillardan keyingi har bir darajada ta'mirlangan telefonlar ulushini aniqlashda matrisalar algebrasidan foydalanish qulay.

$$X_0 = (0,7 \quad 0,2 \quad 0,1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0,6 & 0,4 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} X_1 &= X_0 \cdot A = (0,17 \quad 0,56 \quad 0,27) \\ X_2 &= X_1 \cdot A = (0,291 \quad 0,490 \quad 0,219) \\ X_3 &= X_2 \cdot A = (0,2585 \quad 0,5072 \quad 0,2343) \end{aligned}$$

Faraz qilaylik, o'rganilayotgan iqtisodiy jarayonda n xil mahsulot ishlab chiqarish uchun m xil ishlab chiqarish faktorlari (resurslar) zarur bo'lsin. i - mahsulotning bir birligini ishlab chiqarish uchun j -turdagi resursdan a_{ij} miqdori sarflansin. a_{ij} elementlardan tuzilgan $m \times n$ o'lchamli A matritsa texnologik matritsa deb ataladi.

1-turdagi mahsulotdan x_1 miqdorda, 2-turdagi mahsulotdan x_2 miqdorda, n -turdagi mahsulotdan x_n birlik miqdorda ishlab chiqarilishi talab qilinsin. Bu rejani

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

ustun vektor ($n \times 1$ o'lchamli matritsa) shaklida ifodalaymiz.

U holda 1-turdagi resurs sarfi $a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n$ ga, ikkinchi turdagi resurs sarfi $a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n$ ga teng. Umumlashtiradigan bo'lsak, ishlab chiqarish rejasini bajarish uchun zarur bo'lgan j -turdagi resurs sarfi $a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n$ birlikka teng. Bu miqdorlarni ustun vektor sifatida yozsak aynan AX ko'paytmani hosil qilamiz.

j -mahsulotning bir birligining narxi c_j bo'lsin. Narxlar vektorini $C = (c_1, \dots, c_n)$ ko'rinishda ifodalaymiz. U holda CX ko'paytma, matritsalarini ko'paytirish qoidasiga ko'ra, skalyar miqdor, ya'ni sondan iborat. Bu son ishlab chiqarishdan olingan daromadni ifodalaydi.

i -turdagi resurs zahirasi miqdori b_i birlikka teng bo'lsin. Resurs zahiralari vektorini ustun vektor shaklida ifodalaymiz:

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

U holda $AX \leq B$ tengsizlik ishlab chiqarishda resurs zahiralari hisobga olinishi zarurligini bildiradi. Bu vektor tengsizlik AX vektorning har bir elementi B vektorning mos elementidan katta emasligini bildiradi. $AX \leq B$ shartni qanoatlantiruvchi X rejani joiz reja, deb ataymiz. Ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday X rejaning elementlari musbat sonlardan iborat bo'lishi zarur.

Misol 4. Korxonada ikki turdagi transformatorlar ishlab chiqaradi. 1-turdagi transformator ishlab chiqarish uchun 5 kg temir va 3 kg sim, 2-turdagi transformator ishlab chiqarish uchun 3 kg temir va 2 kg sim sarflanadi. Bir birlik transformatorlarni sotishdan mos ravishda 6 va 5 sh.p.b. miqdorida daromad olinadi. Korxonaning omborida 4,5 tonna temir va 3 tonna sim mavjud.

Texnologik matritsa, narxlar vektori va resurs zahirasini ifodalovchi vektorni

tuzing. $\begin{pmatrix} 500 \\ 600 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 600 \\ 600 \end{pmatrix}$ rejalar joiz reja bo'la oladimi?

Yechish. Korxonada ikki turdagi resursdan foydalanib 2 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Narxlar vektori $C = (6,5)$. Resurs zahiralari vektori

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4500 \\ 3000 \end{pmatrix}$$

Texnologik (resurs sarfi normasi) matritsa rejani $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ qaraymiz. Bu rejani bajarishdagi resurs sarfi

$$AX = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x_1 + 3x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}$$

ga teng. Bu sarf zahiradan oshib ketmasligi kerak, ya'ni $AX \leq B$ yoki

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 4500, \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 3000. \end{aligned}$$

Joiz reja yuqoridagi tengsizliklarni qanoatlantirishi zarur.

1) $X = \begin{pmatrix} 500 \\ 600 \end{pmatrix}$ rejani qaraymiz. U holda

$$AX = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 500 \\ 600 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4300 \\ 2700 \end{pmatrix} < \begin{pmatrix} 4500 \\ 3000 \end{pmatrix},$$

ya'ni bu reja joiz reja. Bu reja asosida olinadigan daromad miqdori sh.p.b. ga teng.

$$CX = (6 \ 5) \begin{pmatrix} 500 \\ 600 \end{pmatrix} = (6000)$$

2) $X = \begin{pmatrix} 600 \\ 600 \end{pmatrix}$ rejani qaraymiz. U holda

$$AX = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 600 \\ 600 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4800 \\ 3000 \end{pmatrix}.$$

Bundan ko'rish mumkinki, 1-turdagi resurs sarfi 4800 ga teng bo'lib, resurs zahirasi 4500 dan katta. Shu sababli, qaralayotgan reja joiz reja emas.

Misol 5. Korxonada m turdagi resurslarni qo'llab, n turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. j - turdagi mahsulot birligini ishlab chiqarishga ketgan i - xom ashyo resurslari harajatlarining normalari $A_{m \times n}$ matritsa bilan berilgan. Vaqtning ma'lum oralig'ida korxonada har bir turdagi mahsulotdan x_{ij} miqdorini ishlab chiqargan bo'lsin. Uni $X_{n \times 1}$ matritsa bilan ifodalaymiz.

Vaqtning berilgan davrida barcha mahsulotning har bir turini ishlab chiqarishga ketgan resurslarning to'la harajatlar matritsasi S ni aniqlang. Berilgan

$$A_{4 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad X_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} 100 \\ 80 \\ 110 \end{pmatrix}.$$

Yechish. Resurslarning to'la harajatlar matritsasi S A va X matritsalarining ko'paytmasi sifatida aniqlanadi, ya'ni $S = AX$.

Berilgan masalaning sharti bo'yicha

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 80 \\ 110 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 930 \\ 960 \\ 450 \\ 690 \end{pmatrix}.$$

Berilgan vaqt orlig'ida 930 birlik I turdagi resurs, 960 birlik II turdagi resurs, 450 birlik III turdagi resurs, 690 birlik IV turdagi resurs sarf qilingan.

Excelda matritsalar ustida amallarni bajarish

Misol. Korxonada mahsulotning n turini ishlab chiqaradi, ishlab chiqariladigan mahsulot hajmlari $A_{1 \times n}$ matritsa bilan berilgan. j -mintaqada mahsulotning i -turi birligining sotilish narxi

$$A_{1 \times 3} = (100, 200, 100); \quad B_{n \times k} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$B_{n \times k}$ matritsa bilan berilgan, bu yerda k -mahsulot sotilayotgan mintaqalar soni bo'lsin

Mintaqalar bo'yicha daromad matritsasi C ni toping..

Yechish. Daromad $C_{1 \times k} = A_{1 \times n} B_{n \times k}$ matritsa bilan aniqlanadi,

– bu j -mintaqada korxonaning daromadi quyidagicha:

$$c_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{1i} \cdot b_{ij}$$

$$C = (100, 200, 100) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (600, 1300, 700, 1300).$$

MS Excel dasturida matritsalarini qo'shish, songa ko'paytirish va matritsalarini ko'paytirishga misollar keltiramiz.

$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ va $B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ matritsalarini qo‘shish talab qilinsin.

I) Matritsalarini quyidagi ko‘rsatilgan jadvallar shaklida MS Excelga kiritamiz.

	A	B	C	D
1				
2		1	-3	5
3	A=	2	3	2
4				
5		0	4	3
6	B=	2	-2	3

II) Biror katakka matritsalarining 1-elementlari yig‘indisini topish uchun formula kiritamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		1	-3	5					
3	A=	2	3	2			=B2+B5		
4						A+B=			
5		0	4	3					
6	B=	2	-2	3					
7									

III) 2x3 o‘lchamli jadvalni bu katakdagi formulani avtomatik ko‘chirish usuli bilan to‘ldiramiz. Buning uchun sichqonchani bu katakning pastki o‘ng burchagiga keltiramiz. Qalin qora kursor (krestik) paydo bo‘lganda sichqonchani chap tugmasini bosamiz va oldin satr bo‘yicha uch katakka, keyin ustun bo‘yicha ikki katakka tortamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		1	-3	5					
3	A=	2	3	2			1	1	8
4						A+B=	4	1	5
5		0	4	3					
6	B=	2	-2	3					
7									

Natijada matritsalarining yig'indisi hosil bo'ladi.

2) Yuqoridagi A matritsani 2 ga ko'paytiramiz. Buning uchun A matritsani 2 ga ko'paytirish formulasini biror katakka kiritamiz. Bu katakdagi formulani yuqorida tushuntirilgan usulda avtomatik to'ldiramiz.

	A	B	C	D
1				
2		1	-3	5
3 A=		2	3	2
4				
5		=B2*2		
6 2A=		4	6	4
7				

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 4 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$$

3) bo'lsin. AB ko'paytmani topamiz.

A matritsa o'lchamlari 3×3 va B matritsa o'lchamlari 3×2 bo'lganligi sababli, ko'paytmaning o'lchamlari 3×2 bo'ladi.

I) A va B matritsalarini Excelda jadval shaklida kiritamiz.

	A	B	C	D	E
1					
2		2	2	-1	
3 A=		0	3	2	
4		4	2	-1	
5					
6		3	-2		
7 B=		4	4		
8		-5	5		
9					

II) Excel funksiyalari ro'yxatidan matematik funksiyalar ro'yxatini topamiz, bu ro'yxatdan 'МУМНОЖ' funksiyani tanlaymiz.

III) Hosil bo'lgan yangi oynachada 'Массив1' qatoriga A matritsa koordinatalarini, 'Массив2' qatoriga B matritsa koordinatalarini kiritamiz. Enter tugmasini bosamiz.

IV) Bunda funksiya kiritilgan katakda ko'paytmaning faqat bitta elementi hosil bo'ladi. Boshqa elementlarni topish uchun ko'paytma o'lchovlariga mos uchta satr va uchta ustunli jadvalni rasmdagiday belgilaymiz va F2 tugmasini bosamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		2	2	-1					
3	A=	0	3	2					
4		4	2	-1					
5									
6		3	-2						
7	B=	4	4						
8		-5	5						
9									

AB=

=МУМНОЖ(B2:D4;B6:C8)

V) Ctrl+Shift+Enter tugmalarni bir paytda bosamiz. Belgilangan kataklarda matritsalar ko'paytmasi hosil bo'ladi.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		2	2	-1				
3	A=	0	3	2				
4		4	2	-1			19	-1
5							2	22
6		3	-2				25	-5
7	B=	4	4					
8		-5	5					

AB=

$$AB = \begin{pmatrix} 19 & -1 \\ 2 & 22 \\ 25 & -5 \end{pmatrix}.$$

Demak,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mike Rosser. Basic Mathematics for Economists. - London and New York, Taylor & Francis Group, 2003 y
2. Safaeva Q., Shomansurova D. "Iqtisodiyotda matematika" Toshkent 2010
3. Sytsaeter Kn., Hammond P., Strom A. Essential Mathematics for Economic Analysis. Pearson Education Limited. London, New York 2014
4. Zulfixarov I.M, Mamasidikov B.Q Proportional-integral-differential robot control algorithm// European Journal of Research volume 8 issue 8 2023 pages 24-27
5. Mamasidikov. B.Q talabalarda kompleks o'zgaruvchili funksiyalarning integrali va uni hisoblash usullarini shakllantirish// №1 (maxsus son) 2023 yil www.Andmiedu.uz 319-324
6. Mamasidikov. B.Q Matematika ta'limida fanlararo aloqadorlikdan foydalanib o'qitishni tashkil etish// №2 (maxsus son) 2023 yil www.Andmiedu.uz

7. Zulfixarov I.M, Mamasidikov B.Q Oliy ta'limda matematika o'qiytish jarayonini tahlil etishning mantiqiy ketma-ketligi// "Fan va innovatsiya-2023: rivojlanish va ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya, Namangan 22-23.10 2023 pp 375-378
8. Zulfixarov I.M, Mamasidikov B.Q Sun'iy intellektni yaratishda bul algebrasining mantiqiy yo'nalishdagi matematik taxlili// "Qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan foydalanishning dolzarb muammolari, energiya tejamkor qurilmalarning samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni tadbiq etish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman 18-19.09 2023 pp. 346-348
9. Mamasidikov B.Q Talabalarda oliy matematika fanini o'qitishda determinant va uning yechilish usullarini o'rgatish // "Mexatronika va robotatexnika: muammolar rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi II xalqaro ilmiy-amaliy anjuman <http://michascience.com/index.php/fji> 03.10 2023 pp 465-474
10. Mamasidikov B.Q Yuqori tartibli determinantni hisoblashni qulay usullari "Science and Education" scientific journal / www.openscience.uz Oktober 2023 / volume 4 ISSUE 10. 8-13
11. Mamasidikov B.Q Talabalarda kompleks o'zgaruvchili funksiyalarning integrali va uni hisoblash usullarini shakllantirish// "Axborot oqimlari va ntellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o'rni" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Andijon 10.11 2023 pp 284-288
12. Mamasidikov B.Q Uchinchi darajali tenglamalarni yechishda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish // "Axborot oqimlari va ntellektual tizimlarning ijtimoiy, iqtisodiy va texnik-texnologik tarmoqlardagi o'rni" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Andijon 10.11 2023 pp 289-294

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.